

QUDUQLAR GURUHINI LOYIHALASH VA FOYDALANISHDA DEBIT O'ZGARISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Ganiyeva Dilnora Umirzakovna
Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya. Yer osti suv resurslari ichimlik va sanoat maqsadlarida foydalanish uchun asosiy ijobiy xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli xavfsiz va tavsiya etilgan manba hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonning turli hududlarida 48 mingdan ortiq suv quduqlari ishlarida. Ular yakka yoki guruh bo'lib ishlashlari mumkin, lekin qishloq hududlarida quduqlarning yakka tartibda ishlashi keng tarqalgan. Agar ularning soni ikki yoki undan ko'p bo'lsa, vaziyat o'zgaradi. Suv quduqlarini guruh bo'lib ishlashida samaradorlik ularning joylashishiga va ular orasidagi masofaga bog'liq. Agar ma'lum bir hududda yer osti qatlamlarini suvsizlantirish uchun quduqlar guruhi ishlatilsa, ular orasidagi masofa quduqlar orasidagi ta'sir radiusi tufayli cheklangan. Quduqlar guruhining barqaror va samarali ishlashi hududlarda qollaniladigan quduqlarni burg'ulash texnologiyalarini takomillashtirishni va albatta ular orasidagi masofani me'yoriy chegarada saqlashni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: Yer osti suvlari, suvli qatlamlar, quduqlar, yakka quduq, quduqlar guruhi, tugallangan quduqlar, ta'sir radiusi, o'zaro ta'sirlashuv, quduqning barqaror ishlashi, samaradorlik.

Kirish: Yer osti suvlarini olish quduqlar guruhining samaradorligi va barqaror ishlashini ta'minlashda ularni bir maromda, talab darajasida ishlashi juda muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun quduqlarning suv yig'ish zonasida joylashishini, ya'ni ular orasidagi masofani va guruh bo'lib ishlaydigan quduqlar orasidagi ta'sir radiusini o'rganish ushbu muhim ko'rsatkichlarni boshqarish imkonini beradi. Bunday masofalar o'zaro ta'sir qiluvchi quduqlarning radiuslari yig'indisidan kam bo'lmasligi kerak, lekin ishlab chiqarish amaliyoti bugungi kundagi global iqlim o'zgarishi hamda regional, hududiy omillarning salbiy ta'sirida me'yoriy talablarga o'zgartirishlar kerakligini ko'rsatadi. Yer osti suvlaridan foydalaniladigan va suvsizlantirish tizimi, shuningdek, drenaj quduqlari bo'lgan hududlarda ular orasidagi masofani saqlash quduqlar va butun suv ta'minoti tizimining mahsuldorligi, barqaror va barqaror ishlashi uchun juda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Bugungi kunda dunyo miqyosida aholini suv bilan ta'minlash muammolari kundan-kunga kengayib bormoqda. Ushbu muammolarning yechimini to'la qonli hal qilishda artezian quduqlarining o'rni katta ahamiyatga egadir.

Iste'molchilarning suvga bo'lgan extiyojini to'la qondirish uchun bitta artezian quduqi debiti yetarli bo'lmaydi va shu qatlamdan yoki boshqa qatlamlardan suv oluvchi burg' quduqlari guruhini loyihalashtirish ko'zda tutiladi. Quduqlar guruhi bir qatlamda ishlashi ularning o'zaro ta'sirlanishiga sabab bo'ladi va natijada ularning hisobli debiti va sathlari pasayishi kuzatiladi.

Quduqlar guruhining ishlashini laboratoriya sharoitida tekshirish uchun jarayonni fizik modellashtirib maxsus eksperimental qurilma ishlab chiqildi.

Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida foydalanilayotgan quduqlar guruhi maydonsimon joylashgan. Ulardan biri Samarqand viloyati Dahbed suv inshootlari Zarafshon daryosining qirg'og'ida joylashgan va masofa uncha katta emas. Dahbet suv qabul qilish inshootlari majmuasi to'g'risida dastlabki ma'lumotlar va undagi muammolar.

Suv ta'minoti tizimlariga talab oshishi ulardagi quduqlar sonini oshiradi va bu quduqlarni orasidagi masofa hamda ulardan foydalanish samaradorligiga taqaladi. Bugungi kunda suv olish inshootlari majmuasi uchun ajratilgan yer maydonlari bir masala bo'lsa, mavjud yerlarning suv berish qatlamlariga egaligi ikkinchi muammo bo'lib turibdi. Suv inshootlari maydonini kengayishi, ularni texnik jihatdan takomillashuvi shu bilan birga ularning ish tartibi, foydalanish va boshqarishni murakkablashtirmoqda. Yer osti va yer usti suv manbalaridan suv oluvchi inshootlar majmuasiga iste'molchilar talabining oshib borishi natijasida ularga yangi zamonaviy va ishonchli ishlash talablari

qo'yilmoqda. Shuningdek barqaror rivojlanish shartlari ham suvni iste'molchilarga yetkazish va suv tozalash jarayonlari inshootlarga qo'yilgan ishonchlilik talablarini oshirmoqda. Dahbet suv olish inshooti majmuasi Samarqand shahrining suv ta'minoti tizimiga xizmat qiladi va uning hududida 30 ta o'rtacha chuqurlikdagi artezian quduqlari joylashgan. Dahbet suv olish inshooti Zarafshon daryosining yoqasida Samarqand Ishtixon traktining ikki tomonida 4 ta xududda joylashgan. Egallab turgan maydoni 80 gektar. Suv inshootlari hududidagi dastlabki quduqlar va ulardan suv olish majmuasi 1928 yil kurib ishga tushirilgan. Yillar davomida inshootlarni eskirishi, ular samaradorligini pasayishi va bu o'z navbatida suv ta'minoti tizimi ishida uzilishlarga sabab bo'lmoqda.

1-rasm. Dahbet suv inshootlari joylashuv sxemasi.

Qashqadaryo viloyati Kitob-Shahrisabz-Yakkabog' suv inshootlarining suv manbasi-yani to'yinish manbasidan turli uzoqlik masofada joylashgan. Qashqadaryo viloyati "Suv ta'minoti" AJ ga qarashli Shahrisabz-Qarshi suv ishlab chiqarish filialining VU-1 suv yig'ish inshootidagi guruh bo'lib ishlaydigan quduqlar Qizil daryodan, VU-2 suv yig'ish inshootidagi guruh bo'lib ishlovchi quduqlar Oqdaryo daryosidan, VU-3 suv yig'ish inshootidagi guruh bo'lib ishlovchi quduqlar Tanhos daryolaridan to'yinadi. VU-1 suv inshootidagi quduqlar guruhi va daryo oralig'idagi masofalar 100-500 m oralig'ida, VU-2 suv inshootidagi quduqlar guruhi va daryo oralig'idagi masofalar 100m-4000m, yani daryoga yaqin joylashgan quduqlar guruhi 100-150 m va daryodan uzoqda joylashgan quduqlar guruhi 3000-4000m masofada joylashgan. VU-3 suv inshootidagi guruh bo'lib ishlaydigan quduqlar va daryo oralig'idagi masofalar 3000 m gacha bo'lib ularning barchasi sochma cho'zinchoq maydonda joylashgan. Guruh bo'lib ishlaydigan quduqlar to'yinadigan Oqdaryo daryosida yil davomida turlicha sathlarda suv bo'ladi. Qizil va Tanhos daryolarida qish-bahor-kuz fasllarida turli sarfdagi suv oqadi lekin yoz faslida deyarli suv bo'lmaydi. Demak, ushbu inshootlardagi quduqlarning suv sathlari to'yinish manbasiga bog'liq holda o'zgarib turadi. Qashqadaryo suv taminoti AJ ga qarashli Shahrisabz-Kitob suv inshootlarida va Samarqand viloyatining Dahbet suv inshootlari quduqlari guruh bo'lib ishlaydigan quduqlar bo'lib, ular sochma cho'zinchoq maydonda joylashgan. Ushbu quduqlarning manbaga nisbatan joylashuv masofasi hamda to'yinish manbasidagi suv miqdori va sathiga bog'liq holda o'zgaradi. Har bir suv inshootlari hududida sanitar qo'riqlash zonasi tashkil etilgan va nazorat ostiga olingan.

2-rasm. Shahrizabz-qarshi suv ishlab chiqarish filialining VU-2 suv yig'ish inshooti sxemasi

Turli hududlardagi foydalanilayotgan quduqlar guruhining joylashuv tafsifi (shakli, o'lehamlari va maydoni) hamda ularning to'yinish manbasi hamda manbagacha bo'lgan masofa turlicha bo'lishi sababli ulardagi debit hisoblari hamda pasayish muammolari ham turlicha bo'ladi.

Suv ta'minoti tizimida qo'llaniladigan o'zaro ta'sirlanuvchi quduqlar soni katta bo'lganda ular guruhi hisobini bajarishda quyidagi ifodadan foydalaniladi:

Quduqlar quvvati, suvli qatlam tafsilotiga bog'liq holda quduqlar orasidagi taxminiy masofani 3.1-jadvaldan aniqlash mumkin.

1-jadval

Quduqlar guruhi orasidagi masofani aniqlash jadvali

Suvli qatlam tarkibi	Quduqlar orasidagi masofa, m		
qum: mayda	50	50...70	70...100
o'rtacha yiriklikdagi	70...100	100...150	120...150
yirik qum donalari	100...120	120...150	150...200
shag'al va yoriq tog' jinslari	120...150	150...200	200...250

Suv havzalari ko'p bo'lishi mumkin lekin ulardan oqilona foydalanishga alohida e'tibor beriladi. Iste'molchi talablari asosiy bo'lib, suv havzasini miqdor va sifat ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi. Manba sifatida tanlangan suv havzasidan barqaror rivojlanish talablari asosida ma'lum cheklovlar va muxofaza talablari asosida foydalanish ko'zda tutilishi kerak.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, suv yig'ish va suv olish inshootlaridagi quduqlarning guruh bo'lib ishlashida quyidagilar ularning debit o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadi:

Quduqlar guruhining joylashuv maydoni va quduqlarning hamda to'yinish manbasi orasidagi masofalar;

- i. Quduqlar guruhining to'yinish manbasidagi suv miqdori, sarfi o'zgarishi;
- i. Quduqlar guruhining joylashuv maydonida quduqlarning o'zaro yaqinligi ya'ni ular orasidagi masofalar;
- i. Quduqlarni debiti hamda ulardagi suv sathining o'zgarishida ularning ta'sir radiusi yil fasllari davomida local va global sath o'zgarishiga bog'liq holda hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gadayev A.N., Ganiyeva D.U. "Study of the influencing factors to the water well capacity". "Theoretical Applied Science" journal Philadelphia, USA, November 30, 2019. PP. 601-604. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citatio